

GLOBALLASHUV SHAROITIDA O‘SMIR QIZLARDA MILLIY QADRIYATLAR TRANSFORMATSIYASI: MUAMMO VA YECHIMLAR (O‘ZBEKISTON KONTEKSTIDA)

Aripova Omila Tulkinbayevna

Oila va gender ilmiy-tadqiqot instituti, kichik ilmiy xodim.

omila1967@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19547777>

***Annotatsiya.** Globallashuv axborot oqimlari, raqamli platformalar va transmilliy madaniyat orqali o‘smirlar ijtimoiylashuvini tezlashtirmoqda. Ayniqsa o‘smir qizlarda (13–19 yoshdagi) milliy qadriyatlar, gender rollari, ta’lim-kasb orzulari va oilaviy intilishlar “gibridlashuv” (an’ana + global ta’sir) shaklida qayta shakllanmoqda. Ushbu maqolada global tendensiyalar va O‘zbekistondagi o‘ziga xos omillar gender nuqtayi nazaridan tahlil qilinib, muammolar belgilangan hamda ko‘p bosqichli, asoslangan dalillarga tayangan yechimlar orqali ko‘rsatib berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** globallashuv, o‘smir qizlar, milliy qadriyatlar, gender normalari, raqamli savodxonlik, mediasavodxonlik, ijtimoiy meyorlar.*

Har qanday jamiyatda oila ma’naviy qadriyatlarning ilk va eng muhim manbai hisoblanadi. Insonda mehr-oqibat, hurmat, mas’uliyat, mehnatsevarlik, vatanparvarlik, halollik va bag‘rikenglik kabi fazilatlar, avvalo, oila muhitida shakllanadi. Bolaning dunyoqarashi, hayotga munosabati, odamlar bilan muomalasi aynan ota-ona, oila a’zolarining shaxsiy namunasi orqali tarbiyalanadi. Shu ma’noda, oila faqat yashash joyi emas, balki shaxs kamoloti uchun asos bo‘ladigan ma’naviy makon hisoblanadi. Raqamli davrda ham oilaning bu vazifasi o‘z ahamiyatini yo‘qotgani yo‘q, aksincha, yanada murakkab va mas’uliyatli tus olmoqda. [1]

Yoshlarda o‘smirlik – shaxsiyat, qadriyat va ijtimoiy rollar shakllanadigan nihoyatda o‘ziga hos bo‘lgan o‘tish davri. Bugungi zamonning shiddat bilan o‘zgarayotgan globallashuv sharoitida bu jarayonni faqat oila–mahalla-ta’lim muassasalari emas, balki qaror qabul qilish jarayonlarini standartlashtirishda raqamli muhit ham kuchli ta’sir ko‘rsatmoqda.

Dunyo miqyosida internetdan foydalanuvchilar ulushi 2025-yilda taxminan 74% (qariyb 6 mlrd. kishi)ga yetgan bo‘lsa, lekin sifat va xavfsizlik bo‘yicha tafovutlar saqlanayotgani ta’kidlan.

Raqamli texnologiyalarning tez sur’atda rivojlanishi, sun’iy intellekt va raqamli iqtisodiyotning kengayishi yosh avloddan, xususan qizlardan yuqori darajadagi raqamli kompetensiyalarni talab qiladi. Shu bois ta’lim tizimi nafaqat bilim berish, balki ijodkorlik, mustaqil fikrlash va kommunikativ ko‘nikmalarni shakllantirishga yo‘naltirilgan bo‘lishi zarur. O‘zbekiston Respublikasi “Raqamli O‘zbekiston-2030” strategiyasi doirasida raqamli savodxonlikni oshirish, qizlarni IT va STEAM yo‘nalishlariga jalb etish, ularning raqobatbardoshligini ta’minlash doirasida keng ko‘lamli ishlar olib borilmoqda. [2]

Gender va “qadriyatlar transformatsiyasi”

Gender – jamiyatda ayol va erkaklarga nisbatan shakllangan ijtimoiy rollar, meyorlar tizimi. U biologik jinsdan farqli ravishda, madaniy va ijtimoiy muhit ta’sirida shakllanadi. Gender masalalari xalqaro darajada ham tadqiq qilinadi, jumladan, UN Women gender tengligi

va imkoniyatlar barobarligi bo'yicha dasturlarni amalga oshiradi. Qadriyatlar transformatsiyasi – jamiyatdagi an'anaviy va zamonaviy qadriyatlar o'rtasidagi o'zgarish, yangilanish yoki qayta talqin qilish jarayoni. Bu jarayon globallashuv, raqamlashuv, iqtisodiy islohotlar va ijtimoiy mobillik bilan bevosita bog'liq.

Gender nuqtayi nazaridan qaralganda, "milliy qadriyat" – faqat urf-odatlar to'plami emas, u jamiyatda ayollik va erkaklik haqidagi intizom (kim nima qiladi, nima mumkin, nima mumkin emas) bilan ham chambarchas bog'liq. Shuning uchun qizlar qadriyatlaridagi o'zgarishlar, ko'pincha, gender normalarining qayta muzokara qilinishi sifatida namoyon bo'ladi: ta'lim va mehnat bozoriga kirib borish, odob-axloq, muhabbat, sevgi, ibo-hayo tushunchalarini yangi tilda qayta talqin qilish va h.k.

Global tendensiyalar: o'smir qizlarga ta'sir qilayotgan asosiy yo'nalishlar nimalardan iborat?

Bugungi globallashuv sharoitida o'smir qizlarning dunyoqarashi, qadriyatlari va ijtimoiy faolligiga turli omillar ta'sir ko'rsatmoqda. Bu jarayonlar nafaqat shaxsiy rivojlanish, balki oilaviy va jamiyat barqarorligi nuqtayi nazaridan ham o'ta muhim ahamiyatga ega.

1. Raqamlashuv va ijtimoiy tarmoqlar ta'siri - raqamli texnologiyalar taraqqiyoti o'smirlarning kundalik hayotining ajralmas qismiga aylanmoqda. Ayniqsa, Instagram, You Tube, TikTok va Telegram kabi platformalar ularning doimiy axborot iste'moli hamda o'zlarini turli ko'rinishda namoyon qilishlariga kuchli ta'sir ko'rsatmoqda.

Ijoiy jihatlari: bilim olish imkoniyati, global muloqot, yangi ma'lumotlarga esha bo'lib va h.z.

Salbiy jihatlari: qiyosiy stress, sun'iy ideallar, axloqiy xavflar.

2. Gender tenglik va imkoniyatlar kengayishi - xalqaro miqyosda qizlarning ta'lim va kasbiy sohadagi ishtirokini qo'llab-quvvatlash tendensiyasi kuchaymoqda. Jumladan, UNESCO va UNICEF kabi tashkilotlar qizlarning ta'lim olishi va huquqlarini himoya qilishga qaratilgan dasturlarni amalga oshirmoqda. Buning natijada o'smir qizlarda liderlik, mustaqil qaror qabul qilish va karyeraga intilish jarayonlari namoyon bo'lmoqda.

3. Iste'molchilik madaniyati va vizual standartlar - global media industriya orqali shakllanayotgan "ideal obraz" konsepsiyasi o'smir qizlarning o'z-o'ziga baho berish tizimiga ta'sir qilib, moda, tashqi ko'rinish, kiyinish madaniyatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bunday jarayon ularda shaxsiy rivojlanish bilan birga psixologik bosim omillarini ham yuzaga keltirishi mumkin.

4. Ta'lim transformatsiyasi va yangi kompetensiyalar - STEM, raqamli savodxonlik, chet tillarini o'rganish yuqori ustuvor yo'nalishga aylandi. Ta'lim tizimidagi innovatsiyalar qizlarning intellektual salohiyatini ochishga xizmat qilmoqda. Buning oqibatida o'smir qizlarda an'anaviy rollardan intellektual va kasbiy faollikka o'tish tendensiyasi oshmoqda.

Shuningdek, bugungi kunda O'zbekistonda milliy madaniyat elementlarining uyg'unlashuvi natijasida milliylikni zamonaviy formatda qayta talqin qilish yoki milliy an'analardan uzoqlashish jarayoni kechmoqda.

Algoritmlar va ijtimoiy tarmoqlardagi blogerlik madaniyati

Algoritm madaniyati insonning ishlash faoliyatida tizimli, izchil va maqsadli jarayonlarni amalga oshirish, muammoni bosqichma-bosqich yoritish va qaror qabul qilishda aniq, mantiqiy yo'l tutish qobiliyatini anglatadi. U nafaqat komputer yoki texnologiyalar bilan bog'liq, balki mafkuraviy immunitet va axborot tahlilida ham muhim ahamiyatga ega.

Bugungi kunda yoshlar tomonidan ijtimoiy tarmoqlar orqali namoyish etilayotgan kontent tanlash endi “qadriyat tarbiyasi”ning yashirin instituti – kimni kuzatish, qanday trendni “norma” deb qabul qilish qizlarning iste’mol, estetika va munosabatlar haqidagi tasavvurini qayta shakllantiradi.

Bugungi kunda turli tadqiqot institutlari tomonidan yoshlarning tashqi ko‘rinish meyorlari va “kiyinish bosimi” borasida ko‘rish orqali qabul qilishga mo‘ljallangan media muhiti, ya’ni vizual platforma yoshlarga, ayniqsa, qizlarda tashqi qiyofa, vazn, kiyinish, muomala, “mukammallik” standartlarini kuchaytirib, ularning ruhiy salomatligiga salbiy ta’sir ko‘rsatayotgani haqida tizimli tadqiqotlar o‘tkazib kelingan.

Ta’lim va mehnatda global raqobat

Raqamli ko‘nikmalar, AI, onlayn mehnat yangi imkoniyatlar hosil qiladi, lekin ulardan foydalanish bir xil emas: infratuzilma, savodxonlik va gender stereotiplari hal qiluvchi omilga aylanadi. UNESCOning ta’limda texnologiya bo‘yicha yondashuvi o‘qituvchi texnologiyaga almashtirmasligi, tenglik va mazmun nuqtayi nazaridan baholanishi kerakligini ta’kidlaydi.

Hozirda yoshlar o‘rtasida milliy qadriyatlarni saqlagan holda ularga zamonaviy tus berish, an’analarga yangicha yondashuvni kuzatish mumkin. O‘smir qizlar milliy an’anaviylikni to‘liq rad qilmaydilar, biroq, uni dunyo bo‘ylab tarqalgan g‘oyalar, madaniyat va turmush tarzi bilan uyg‘unlashtirib, yangi zamonaviy modellarini yaratmoqdalar. Masalan, kiyinish madaniyatida “zamonaviy, lekin milliy” obrazni ko‘rsatmoqdalar.

O‘zbekistonda yoshlar tomonidan raqamli muhitni qabul qilish juda jadallik bilan o‘smoqda. DataReportal hisobotida 2025-yil oxirida internet foydalanuvchilari 33,1 mln (89%), ijtimoiy tarmoq “user identities” 14,1 mln (37.9%) ekani keltiriladi. [3]. Lekin bunda gender va hududiy tafovut bor. UNICEFning O‘zbekistondagi bolalar va o‘smirlar bo‘yicha Situation Analysis hisobotida 14–30 yoshdagi ayollar orasida internetdan har kuni foydalanish ulushi erkaklarga nisbatan taxminan 24% past bo‘lib, onlayn tajovuzlar esa ularning ruhiy holatga ta’sir qilishi mumkinligi qayd etilgan [4]. Jahon banki ma’lumotlariga ko‘ra, oliy ta’limda har 100 nafar erkakka 84 nafar ayol to‘g‘ri kelsa, AIT ta’limda talaba qizlarning farqi 18%, AIT sohasida ishlovchi ayollar esa taxminan 28%ni tashkil etmoqda [5]. Bu raqamlar raqamli iqtisodiyotda gender nomutanosibliigi hali saqlanib qolayotganini ko‘rsatmoqda.

Stereotiplar va “parvarish yuki” iqtisodiy salbiy oqibatlariga ega. Jahon bankining 2024-yilgi Uzbekistan Country Gender Assessment hisobotida yosh ayollar orasida NEET ulushi juda yuqori (42% atrofi) ekani, bu holatda ijtimoiy meyorlar — ayolning asosiy vazifasi bola parvarish va uy-ro‘zg‘or ishlari bilan bandligi — katta to‘siq bo‘layotgani aytilgan [6].

Gender tenglikka erishish bo‘yicha “O‘zbekiston – 2030” strategiyasiyaning maqsadi ayollar va erkaklar uchun teng imkoniyatlarni ta’minlash, jumladan jamiyatda ayollar roliga nisbatan salbiy qarashlarni o‘zgartirish vazifalarini ham o‘z ichiga oladi. Shu bilan birga UNESCO–UNICEF hamkorligida O‘zbekistonda o‘qituvchilarning raqamli ko‘nikmalarini kuchaytirish, ICT kompetensiyalari (jumladan AI yechimlari)ni joriy etishga qaratilgan tashabbuslar amalga oshirilayotgani ta’kidlangan.

Milliy qadriyatlar qay tarzda o‘zgarapti?

(gender kesimida tipik ko‘rinishlar)

Oila va nikoh haqidagi tasavvurlar: “erta turmush” va “o‘qish–karyera” o‘rtasidagi muzokaralar kuchayib, qizlar bu borada mustaqil tanlovdan (rights-based discourse) ko‘proq

foydalanadi. Ibo-hayo, axloq-odob va o‘zini namoyish etish: libos, tashqi ko‘rinish, omma oldida gapirish kabi masalalarda yangi shakl meyorlari paydo bo‘lmoqda.

Ta‘lim va kasb orzulari: STEAM, dizayn, 3-4 ta tilni o‘rganish, IT kabi sohalarga qiziqish ortmoqda, lekin infratuzilma va stereotiplar sabab mavjud imkoniyatlardan to‘liq foydalanish har doim ham teng emas.

Asosiy muammolar nimada?

1. Raqamli gender tafovut va “ongli kirish” muammosi. Internetga ulanishning o‘zi yetarli emas; xavfsiz, ma‘rifatli, maqsadli foydalanish muhim. UNICEF hisobotida onlayn muhitda bulling va tajovuzlar, shuningdek, qizlarning internetdan kamroq foydalanishi masalalari ko‘tariladi.

2. “Ijtimoiy meyorlar bosimi” va vaqt resursining yetishmasligi. Uy -ro‘zg‘or ishlari, bola parvarishi, harakatlanish cheklovlari va “sen qiz bolasan”, “qizlarga yarashmaydi” stereotiplari qizlarni ta‘lim va kasb tanlovidagi o‘rnini kamaytiradi.

3. Ruhiy salomatlik va onlayn xavflar. Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ijtimoiy tarmoqlarda ko‘p namoyish etilayotgan yuqori darajadagi kontentlarni muntazam kuzatib borish depressiya va xavotir alomatlari bilan bog‘liq bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatadi.

Masalaning yechimlari: “qadriyatlarni saqlab qolish” bilan birga, “qadriyatlarni barqaror yangilash” modelini yaratish.

Quyidagi tadbirlar bir vaqtning o‘zida qizlarning imkoniyatlarini kengaytiradi va madaniy barqarorlikni ta‘minlaydi:

– maktabda media va axborot savodxonligi (MIL)ni tizimli joriy etish. Internetning turli platformalari orqali tarqatilayotgan xabarlarining haqqoniyligi, ishonchligini aniqlash, algoritmlarni tushunish, reklama va keng ommaga o‘zini ta‘sirini o‘tkazayotgan shaxslarni tahlil qilish, kiberxavfsizlik va ayrim qaror yoki munosabatlarga tushungan xolda onlayn rozi bo‘lish, mavzularni yoshga mos modullarda yetkazish orqali qizlarda raqamli muhitda ongli va xavfsiz harakatlanish, tanqidiy fikrlash shakllantiriladi hamda ular ongi va qadriyatlarini muhofaza qilishda katta ahamiyat kasb etadi.

– o‘qituvchilarning raqamli ko‘nikmalarini oshirish, ayniqsa qishloq va chekka hududlarda muhim kompetensiyasini kuchaytirish hamda raqamli infratuzilmani tenglashtirish.

– ijtimoiy meyorlarni o‘zgartirishga qaratilgan yondashuv. UNICEF tavsiyasiga ko‘ra, qizlar va ayollarga nisbatan munosabatlar hamda meyorlarni dalilga asoslangan usullar bilan o‘zgartirish (ota-onalar bilan treninglar o‘tkazish, mahalla faollari bilan o‘zaro muloqotni mustahkamlash, ijobiy mediakampaniyalar).

– qizlar uchun STEAM va raqamli ko‘nikmalar uchun mentorlik, klublar, grantlar, qo‘shimcha dars infratuzilmasi;

– oilada ayollarning yukini kamaytirish (bola parvarishini, uy-ro‘zg‘or ishlarini adolatli taqsimlash bo‘yicha ishlarni tashkillashtirish). O‘smir qizlar o‘rtasida sog‘lom vaqt menejmenti ko‘nikmalarini shakllantirish, raqamli muhitdan ongli foydalanish va oilaviy qo‘llab-quvvatlash tizimini kuchaytirish bu muammoning profilaktika mexanizmi hisoblanadi.

– onlayn himoya va bolalarni muhofaza qilish mexanizmlari. Maktab–oila–mahalla–huquqni muhofaza qilish o‘rtasida “keyc-menejment”, kiberbullingga tezkor javob, psixologik xizmatlar va ishonch telefonlarini yo‘lga qo‘yish.

– davlat siyosati darajasida: gender strategiyasi va ijro intizomi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 16 fevraldagi “Mamlakat taraqqiyotining 2030-yilgacha mo‘ljallangan ustuvor yo‘nalishlari doirasida islohatlarni izchil davom ettirish va yangi bosqichga olib

chiqishning qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-21-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston-2030” strategiyasida gender tenglikni ta’minlash siyosatini davom ettirish, xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, “salbiy munosabatlarni o‘zgartirish” vazifalarini amaliyotga tadbiriq etish [7].

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, globallashuv davrida o‘smir qizlar milliy qadriyatlarni “buzadi” degan sodda xulosa ilmiy jihatdan to‘liq emas: u bir vaqtning o‘zida ham xavf, ham imkoniyat. Masalan, qizlarning raqamli, ta’lim va ijtimoiy resurslardan teng, xavfsiz va ma’rifatli foydalanishini ta’minlash, shu bilan birga milliy qadriyatlarni zamonaviy hayotga mos talqin qilish uchun keng imkoniyatdir. Buning uchun, mediasavodxonlik, o‘qituvchilarning raqamli kompetensiyasi, ijtimoiy meyorlarni o‘zgartirish (SBC), gender-adolatli oilaviy amaliyotlar va bolalarni himoya qilish tizimlari bir butun yagona tizim sifatida ishlashi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. H. Norqulov, Raqamli davr: oilaviy qadriyatlarni mustahkamlashda oila-maktab-mahalla hamkorligi maqolasi, 2026-yil “Ma’rifat” gazetasi, 7-son.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O‘zbekiston-2030” strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risidagi qarori. PQ-6079, 2020-yil, 5 oktabr.
3. DataReportal. Digital 2026: Uzbekistan (интернет ва ижтимоий медиа “headline” кўрсаткичлар). (DataReportal – Global Digital Insights).
4. UNICEF. *Situation Analysis of Children and Adolescents in Uzbekistan* (онлайн хавфлар, ижтимоий меъёрлар, тавсиялар).
5. Жаҳон банки маълумотлари, (worldbank.org)
6. World Bank. *Uzbekistan Country Gender Assessment (2024)* (NEET, нормалар, GBV бўйича ислохотлар). (worldbank.org)
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Mamlakat taraqqiyotining 2030-yilgacha mo‘ljallangan ustuvor yo‘nalishlari doirasida islohatlarni izchil davom ettirish va yangi bosqichga olib chiqishning qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoni. PF-21, 2026-yil 16 fevral.